

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: IMPACTOS E DESAFIOS DO USO DO KAHOOT NA APRENDIZAGEM EM DISCIPLINAS DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.18965039

Breno Oliveira Torquato

*Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FATENE –
UniFATENE. E-mail: brenotorquato222@gmail.com*

Isis de Castro Alencar

*Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FATENE –
UniFATENE. E-mail: isisalencar0904@gmail.com*

Antonio Diones da Costa Silva

*Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FATENE –
UniFATENE. E-mail: dionesilva0598@gmail.com*

Nathaly Paulino Moreira

*Acadêmica do Curso de Administração do Centro Universitário FATENE –
UniFATENE. E-mail: nathalypaulino38@gmail.com*

Débora Nogueira da Silva

*Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FATENE –
UniFATENE. E-mail: deboranogueirajv18@gmail.com*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Centro
Universitário FATENE - UniFATENE. Professor Orientador no Programa de Apoio à
Pesquisa e Inovação – PROINOVAR/UniFATENE. (joaojosinoadm@gmail.com;
joao.josino@fatene.edu.br)*

RESUMO

A gamificação se consolida como uma estratégia pedagógica inovadora no ensino superior, ao incorporar elementos de jogos ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo maior engajamento, interação e motivação discente. Nesse contexto, ferramentas digitais como o *Kahoot* destacam-se por possibilitar dinâmicas lúdicas que estimulam a participação ativa dos estudantes, especialmente em disciplinas tradicionalmente consideradas complexas, como Finanças e Contabilidade. Todavia, apesar dos benefícios associados à interatividade, ainda persistem desafios relacionados à compreensão e à assimilação de conteúdos abstratos. Assim, o presente estudo tem como objetivo geral analisar o impacto da gamificação no processo de aprendizagem de acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, a partir da utilização do *Kahoot*, considerando tanto os aspectos positivos de engajamento quanto as dificuldades de compreensão e retenção de conteúdos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e transversal, de abordagem quantitativa, realizada com 44 alunos matriculados em disciplinas de Finanças e Contabilidade de uma instituição de ensino superior localizada no município de Caucaia, Ceará. A coleta de dados ocorreu em setembro de 2024, por meio de questionário estruturado em escala Likert, aplicado após a utilização do *Kahoot* em sala de aula, sendo os dados analisados por estatística descritiva. Os resultados indicam que a maioria dos estudantes percebe a ferramenta como atrativa, motivadora e facilitadora do aprendizado, contribuindo para maior atenção, interesse e participação. Ademais, observa-se que, embora existam desafios relacionados à compreensão de conteúdos mais abstratos, os alunos demonstraram boa assimilação das informações quando apresentadas de forma objetiva e interativa. Conclui-se que o *Kahoot*, quando adequadamente planejado, constitui uma estratégia pedagógica eficaz, potencializando o aprendizado e promovendo um ambiente educacional dinâmico e significativo.

Palavras-chave: Gamificação; Kahoot; Metodologias Ativas; Ensino Superior.

ABSTRACT

Gamification is consolidating itself as an innovative pedagogical strategy in higher education, incorporating game elements into the teaching-learning process, promoting greater student engagement, interaction, and motivation. In this context, digital tools such as Kahoot stand out for enabling playful dynamics that stimulate the active participation of students, especially in subjects traditionally considered complex, such as Finance and Accounting. However, despite the benefits associated with interactivity, challenges related to the understanding and assimilation of abstract content still persist. Thus, this study aims to analyze the impact of gamification on the learning process of students in Administration and Accounting courses, using Kahoot, considering both the positive aspects of engagement and the difficulties in understanding and retaining content. Methodologically, this is an applied, descriptive, and cross-sectional study with a quantitative approach, conducted with 44 students enrolled in Finance and Accounting courses at a higher education institution located in the municipality of Caucaia, Ceará. Data collection took place in September 2024, using a structured Likert scale questionnaire applied after the use of Kahoot in the classroom. The data were analyzed using descriptive statistics. The results indicate that most students perceive the tool as attractive, motivating, and facilitating learning, contributing to greater attention, interest, and participation. Furthermore, it was observed that, although there are challenges related to understanding more abstract content, students demonstrated good assimilation of information when presented in an

objective and interactive way. It is concluded that Kahoot, when properly planned, constitutes an effective pedagogical strategy, enhancing learning and promoting a dynamic and meaningful educational environment.

Keywords: Gamification; Kahoot; Active Learning Methodologies; Higher Education

INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais tem provocado transformações nos processos de ensino e aprendizagem no ensino superior, exigindo das instituições e dos docentes a adoção de metodologias que ultrapassem os modelos tradicionais, centrados na transmissão passiva do conhecimento. Nesse cenário, as metodologias ativas emergem como alternativas pedagógicas capazes de estimular a participação discente, promover a autonomia e favorecer a construção do conhecimento de forma significativa, alinhando-se às demandas de uma geração cada vez mais conectada e interativa.

Entre as estratégias vinculadas às metodologias ativas, a gamificação destaca-se por incorporar elementos típicos dos jogos como desafios, regras, *feedback* imediato e recompensas ao contexto educacional, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico, motivador e envolvente. No ensino superior, essa abordagem tem sido discutida como um recurso capaz de potencializar o engajamento dos estudantes, sobretudo em disciplinas que apresentam elevado grau de complexidade e abstração, a exemplo das áreas de Finanças e Contabilidade, frequentemente associadas a dificuldades de compreensão e desmotivação discente.

Dentre as ferramentas digitais utilizadas para a aplicação da gamificação em sala de aula, o *Kahoot* tem ganhado destaque por sua interface intuitiva, acessível e interativa, permitindo a realização de atividades avaliativas e de revisão de conteúdos de forma lúdica e competitiva. A plataforma favorece a participação ativa dos estudantes, estimula a competição saudável e proporciona *feedback* instantâneo, aspectos que contribuem para manter a atenção e o interesse durante as atividades acadêmicas. No entanto, apesar de seus benefícios, estudos apontam que a dinâmica competitiva e a rapidez das interações podem, em determinados contextos, limitar a assimilação aprofundada de conteúdos mais abstratos, exigindo um planejamento pedagógico criterioso por parte do docente.

Dessa forma, torna-se relevante investigar os impactos positivos da gamificação no engajamento e na motivação dos estudantes e os desafios relacionados à compreensão, à retenção de informações e à aprendizagem significativa. Assim, este estudo busca analisar o impacto da utilização do *Kahoot* como ferramenta de aprendizagem em disciplinas de Finanças e Contabilidade nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, considerando simultaneamente os benefícios pedagógicos e as limitações percebidas pelos acadêmicos. Ao integrar essas perspectivas, o trabalho contribui para o aprofundamento do debate sobre o uso consciente e estratégico da gamificação no ensino superior, oferecendo subsídios para práticas pedagógicas mais eficazes e alinhadas às necessidades do contexto educacional contemporâneo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Gamificação no Contexto Educacional

A gamificação pode ser compreendida como a utilização de elementos e mecânicas de jogos em contextos não lúdicos, com o objetivo de promover engajamento, motivação e participação ativa dos indivíduos (Deterding *et al.*, 2011). No campo educacional, essa estratégia tem sido adotada como um recurso pedagógico inovador, capaz de transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e significativa, ao incorporar desafios, regras, recompensas e *feedback* imediato.

No ensino superior, a gamificação surge como uma alternativa para enfrentar problemas recorrentes, como a desmotivação discente, a dificuldade de concentração e a complexidade de determinados conteúdos, especialmente em áreas técnicas e quantitativas (Borges *et al.*, 2014). Ao promover um ambiente interativo e estimulante, a gamificação contribui para o aumento do engajamento e da participação dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Entretanto, sua eficácia depende de um planejamento pedagógico adequado, que alinhe os elementos do jogo aos objetivos educacionais, evitando que o caráter lúdico se sobreponha à aprendizagem (Kapp, 2012).

As metodologias ativas de ensino fundamentam-se na concepção de que o aluno deve assumir papel importante no processo de aprendizagem, tornando-se

protagonista da construção do conhecimento. Diferentemente dos modelos tradicionais, essas metodologias valorizam a participação, a reflexão crítica, a resolução de problemas e a aplicação prática dos conteúdos (Moran, 2015).

Segundo Freire (1996), o processo educativo deve ser dialógico, possibilitando ao estudante uma postura ativa e reflexiva diante da realidade. Nesse sentido, o professor atua como mediador da aprendizagem, criando situações que estimulem a autonomia e o pensamento crítico. Estratégias como aprendizagem baseada em problemas, estudos de caso, sala de aula invertida e gamificação integram o conjunto das metodologias ativas, potencializando o envolvimento discente quando associadas ao uso de tecnologias digitais (Bacich; Moran, 2018).

O Kahoot como Ferramenta Pedagógica Digital

O *Kahoot* é uma plataforma digital baseada em jogos, utilizada no contexto educacional para a realização de *quizzes*, avaliações formativas e revisões de conteúdo. A ferramenta permite a interação em tempo real, estimulando a participação ativa dos estudantes por meio de dispositivos eletrônicos, além de oferecer *feedback* imediato sobre o desempenho (Wang; Lieberoth, 2016).

Estudos indicam que o uso do *Kahoot* contribui para o aumento da motivação, da atenção e do engajamento dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas (Plump; Larosa, 2017). No entanto, a literatura também aponta limitações relacionadas à superficialidade da aprendizagem quando a ferramenta é utilizada sem planejamento adequado, especialmente em conteúdos abstratos ou conceituais, nos quais a rapidez das respostas pode comprometer a reflexão e a assimilação profunda do conhecimento (Wang, 2015). Assim, o uso pedagógico do *Kahoot* deve estar alinhado aos objetivos de aprendizagem e acompanhado de momentos de discussão e aprofundamento.

Aprendizagem Significativa e Jogos Educacionais

A teoria da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel (2003), defende que a aprendizagem ocorre de forma efetiva quando o novo conhecimento se relaciona com os saberes prévios do estudante, permitindo a atribuição de sentido e significado ao conteúdo aprendido. Diferentemente da aprendizagem mecânica, a

aprendizagem significativa favorece maior retenção e aplicação do conhecimento em diferentes contextos.

Nesse sentido, os jogos educacionais e as estratégias de gamificação podem contribuir para a aprendizagem significativa, desde que utilizados de forma intencional e planejada. Ao promover desafios, resolução de problemas e interação, os jogos estimulam o envolvimento cognitivo e emocional dos estudantes (Prensky, 2012). Contudo, é fundamental que o docente atue como mediador, conduzindo reflexões e conexões conceituais após as atividades lúdicas, garantindo que o engajamento proporcionado pelo jogo se traduza em compreensão efetiva dos conteúdos. Assim, a integração entre gamificação, metodologias ativas e tecnologias educacionais revela-se uma estratégia promissora para a promoção de aprendizagens significativas no ensino superior.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que busca produzir conhecimentos com potencial de aplicação prática no contexto educacional, especialmente no que se refere ao uso da gamificação como estratégia pedagógica no ensino superior (Gil, 2017). Quanto aos objetivos, o estudo é descritivo, pois visa descrever as percepções e experiências dos acadêmicos acerca da utilização do *Kahoot* como ferramenta de aprendizagem, sem a intenção de estabelecer relações de causa e efeito (Vergara, 2016).

Em relação ao delineamento temporal, trata-se de uma pesquisa transversal, realizada em um único momento no tempo, permitindo a análise das percepções dos participantes em um recorte específico da realidade investigada (Creswell, 2014). A abordagem adotada é quantitativa, considerando que os dados coletados foram mensurados numericamente e analisados por meio de técnicas estatísticas, possibilitando maior objetividade e precisão na interpretação dos resultados (Malhotra, 2012).

A população da pesquisa foi composta por acadêmicos matriculados nos cursos de Administração e Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior situada no município de Caucaia, Ceará, que cursavam disciplinas vinculadas às áreas de Finanças e Contabilidade. A amostra foi definida pelo critério de conveniência, sendo constituída por 44 estudantes, selecionados em função da

acessibilidade e da participação direta nas atividades gamificadas desenvolvidas em sala de aula, conforme orientação metodológica de estudos exploratórios e aplicados (Gil, 2017).

A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2024, após a aplicação da ferramenta *Kahoot* como recurso pedagógico durante as aulas. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado, elaborado pelos pesquisadores, composto por afirmações organizadas em escala Likert de cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. A utilização da escala Likert justifica-se por sua aplicação em pesquisas educacionais e sociais, sendo adequada para mensurar atitudes, percepções e opiniões dos respondentes (Likert, 1932; Malhotra, 2012).

O instrumento contemplou questões relacionadas ao perfil sociodemográfico dos participantes, ao nível de engajamento, à interatividade proporcionada pela ferramenta, à compreensão dos conteúdos abordados e às dificuldades percebidas na aprendizagem de conteúdos abstratos. Após a coleta, os dados foram organizados e analisados por meio de análise tabular descritiva, utilizando frequências absolutas e relativas, técnica recomendada para estudos quantitativos de caráter descritivo (Marconi; Lakatos, 2019).

No que se refere aos aspectos éticos, assegurou-se o anonimato dos participantes, bem como a confidencialidade das informações coletadas, sendo os dados utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, em consonância com os princípios éticos aplicáveis às pesquisas envolvendo seres humanos (Creswell, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário aos 44 acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis permitem analisar a utilização do *Kahoot* sob duas perspectivas complementares: o engajamento e a motivação no processo de aprendizagem e os desafios relacionados à compreensão de conteúdos abstratos.

No que se refere ao perfil dos respondentes, observou-se predominância de estudantes jovens, com idade entre 18 e 25 anos (79,5%), concentrados majoritariamente nos segundo e terceiro semestres dos cursos, o que indica um

público em fase inicial da formação acadêmica. Esse dado é relevante, pois estudantes em início de curso tendem a apresentar maior receptividade a metodologias ativas e ao uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem (Moran, 2015).

Quanto à percepção sobre a dinâmica do *Kahoot*, os resultados indicam elevada aceitação da ferramenta. A interface foi considerada atrativa por 72,7% dos respondentes, fator que contribuiu diretamente para o aumento do interesse pelos conteúdos abordados. Além disso, 34,4% dos alunos destacaram que a dinâmica do jogo foi fundamental para captar a atenção durante a aula, mantendo-os concentrados nas atividades propostas.

Observou-se ainda que 79,5% dos acadêmicos avaliaram positivamente a experiência de aprendizagem mediada pelo *Kahoot*, manifestando interesse em participar novamente de atividades semelhantes. Esse resultado reforça os achados de Wang e Lieberoth (2016) e Plump e LaRosa (2017), que apontam que sistemas de resposta baseados em jogos promovem maior engajamento, participação ativa e motivação discente, especialmente quando associados ao *feedback* imediato e à competição saudável.

A percepção de que o tempo transcorreu de forma mais rápida durante a atividade indica um estado de envolvimento cognitivo e emocional, aspecto essencial para a aprendizagem ativa (Kapp, 2012). Esses resultados corroboram a literatura ao evidenciar que a gamificação, quando bem aplicada, contribui para a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e participativos.

No que diz respeito à compreensão dos conteúdos, especialmente os de caráter mais abstrato, os resultados revelam aspectos relevantes. A maioria dos estudantes (54,5%) afirmou não considerar o jogo mais difícil de entender do que o esperado, enquanto 45,5% indicaram que o *Kahoot* não apresentou elevado grau de dificuldade. Além disso, 59,1% dos respondentes destacaram que as informações apresentadas no jogo eram diretas e relevantes, facilitando a identificação e a lembrança dos pontos principais do conteúdo.

Quando questionados sobre a possível dificuldade de manter a atenção diante de conteúdos abstratos, 65,9% dos alunos afirmaram compreender adequadamente os itens abordados de forma concreta, demonstrando que a estrutura das questões e a objetividade das informações contribuíram para o entendimento do material. Esses achados dialogam com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003),

segundo a qual a clareza, a organização e a relação com conhecimentos prévios são fundamentais para a assimilação efetiva dos conteúdos.

Entretanto, a literatura alerta que o uso excessivo da competição e da rapidez nas respostas pode comprometer a profundidade da aprendizagem, especialmente em conteúdos conceituais complexos (Wang, 2015). Nesse sentido, os resultados do estudo indicam que, embora o *Kahoot* apresente elevado potencial pedagógico, sua eficácia depende do planejamento docente, da elaboração criteriosa das questões e da mediação pedagógica após a atividade, conforme defendido por Kapp (2012) e Moran (2015).

Quadro I – Síntese dos Resultados sobre o Uso do Kahoot

Dimensão analisada	Principais resultados
Perfil dos estudantes	Predominância de jovens entre 18 e 25 anos (79,5%), nos 2º e 3º semestres
Engajamento e motivação	Interface atrativa (72,7%); aumento da atenção (34,4%); avaliação positiva da experiência (79,5%)
Interatividade	Competição saudável e feedback imediato favoreceram a participação ativa
Compreensão dos conteúdos	Conteúdo considerado claro e relevante (59,1%); boa compreensão de itens concretos (56,8%)
Desafios identificados	Necessidade de cuidado com conteúdos abstratos e velocidade das respostas

Fonte: dados da pesquisa (2024)

Discussão dos Resultados

De forma geral, os resultados evidenciam que o *Kahoot* se configura como uma ferramenta pedagógica eficaz no contexto do ensino superior, especialmente quando integrado às metodologias ativas. A elevada taxa de aceitação e engajamento confirma os pressupostos teóricos de Deterding et al. (2011) e Borges et al. (2014), ao indicar que a gamificação potencializa a motivação e a participação discente.

Ao mesmo tempo, os achados reforçam a necessidade de um uso pedagógico consciente da ferramenta, alinhado aos princípios da aprendizagem significativa

(Ausubel, 2003). A mediação docente mostra-se fundamental para garantir que o caráter lúdico não se sobreponha à compreensão conceitual, especialmente em disciplinas que exigem maior abstração, como Finanças e Contabilidade. Assim, a combinação entre planejamento didático, objetivos claros e momentos de reflexão pós-jogo é fundamental para maximizar os benefícios da gamificação no ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar o impacto da gamificação no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, a partir da utilização do *Kahoot* como ferramenta pedagógica em disciplinas de Finanças e Contabilidade nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. A partir dos resultados obtidos, foi possível constatar que a gamificação, quando integrada de forma planejada às metodologias ativas, apresenta elevado potencial para promover o engajamento, a motivação e a participação ativa dos estudantes.

Os achados evidenciam que o *Kahoot* foi percebido como uma ferramenta atrativa e interativa, capaz de captar a atenção dos acadêmicos e tornar o ambiente de aprendizagem mais dinâmico e prazeroso. A elevada aceitação da ferramenta e a intenção dos alunos em participar novamente de atividades semelhantes indicam que a gamificação contribui para a melhoria da experiência educacional, corroborando os pressupostos teóricos que defendem o uso de jogos educacionais como estratégia de estímulo à aprendizagem ativa.

No que se refere à compreensão dos conteúdos, especialmente aqueles de caráter mais abstrato, os resultados demonstram que a maioria dos estudantes não percebeu dificuldades significativas quando o conteúdo foi apresentado de forma objetiva e estruturada. Esse aspecto reforça a importância do planejamento pedagógico e da mediação docente para assegurar que o engajamento proporcionado pela dinâmica do jogo se traduza em aprendizagem significativa, conforme proposto por Ausubel (2003). Assim, o uso do *Kahoot* mostrou-se eficaz tanto para a fixação de conteúdos quanto para a revisão de conceitos, desde que associado a momentos de reflexão e aprofundamento teórico.

Apesar dos resultados positivos, o estudo apresenta limitações, especialmente no que diz respeito ao tamanho da amostra e à utilização de uma amostra por

conveniência, o que restringe a generalização dos achados. Dessa forma, recomenda-se que pesquisas futuras ampliem o número de participantes, explorem diferentes áreas do conhecimento e utilizem abordagens qualitativas ou mistas, a fim de aprofundar a compreensão sobre os impactos da gamificação na aprendizagem de conteúdos abstratos.

Conclui-se que a utilização do *Kahoot* no ensino superior constitui uma estratégia pedagógica relevante e promissora, capaz de potencializar o processo de ensino-aprendizagem, desde que utilizada de maneira crítica, intencional e alinhada aos objetivos educacionais. Ao integrar tecnologia, ludicidade e mediação pedagógica, a gamificação se consolida como uma ferramenta capaz de contribuir para práticas educacionais mais inovadoras, participativas e significativas.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

BACICH, Lilian; MORAN, José Manuel. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BORGES, Simone Silva et al. Gamificação aplicada à educação: um mapeamento sistemático. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, Porto Alegre, v. 22, n. 3, p. 1–14, 2014.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

DETERDING, Sebastian et al. From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In: **Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference**. New York: ACM, 2011. p. 9–15.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KAPP, Karl M. **The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

LIKERT, Rensis. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, New York, v. 22, n. 140, p. 1–55, 1932.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MORAN, José Manuel. Mudando a educação com metodologias ativas. In: SOUZA, Carlos Alberto; MORALES, Ofélia Elisa Torres (org.). **Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens**. Ponta Grossa: UEPG, 2015. p. 15–33.

PLUMP, Carolyn M.; LAROSA, Jennifer. Using Kahoot! in the classroom to create engagement and active learning. **Management Teaching Review**, Thousand Oaks, v. 2, n. 2, p. 151–158, 2017.

PRENSKY, Marc. **Aprendizagem baseada em jogos digitais**. São Paulo: Senac, 2012.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

WANG, Alf Inge. The wear out effect of a game-based student response system. **Computers & Education**, Oxford, v. 82, p. 217–227, 2015.

WANG, Alf Inge; LIEBEROTH, Andreas. The effect of points and audio in a game-based student response system. **Computers & Education**, Oxford, v. 97, p. 267–276, 2016.